

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 568 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kompaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta‘minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o‘g‘li	

Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi.....	356
Nurbojev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili.....	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari.....	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish.....	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi.....	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования.....	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринахон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash.....	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga.....	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar.....	426
Axatova Shaxnoza	
O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari.....	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei.....	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoira Azimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi.....	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash.....	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'gli	
Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni: amalga oshirish imkoniyatlari va kelajak istiqbollari.....	469
Kurbanov Farrux Uktamovich	
Kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligining ko'rsatkichlari tahlili.....	469
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li, Nabiyeva Muhabbat Djabirxanovna	

Fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirishda inflyatsiya ko'rsatkichining ekonometrik tahlili	475
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	479
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
Аутсорсинг и рост сферы услуг: воздействие на занятость (практика США)	494
Назаров Зиёвуддин Шарофиддинович	
Restoran xizmatlari sohasi ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishda marketingning zamonaviy konsepsiyalarini qo'llash	501
Ibodov Kamoliddin Mamatqulovich	
The revenue manager in the hospitality industry	507
Kalandarova Gulnoza	
Davlat moliyaviy nazoratini joriy etilishi bo'yicha ayrim xorijiy davlatlar tajribalari	510
B.Turabov	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashning hududiy xususiyatlari.....	517
Baxtiyorova Dildora	
Elektr energiyasi samaradorligini yaxshilashga innovatsion va strategik yondashuvlar.....	521
Doliyev Shoxabbos Qulmurot o'g'li	
Don maxsulotlari sifat ko'rsatkichlariga sovuq konditsionerlash tizimini samaradorligini tahlil qilish	525
Yusupov Azamat Alijonovich, Akramova Gulhayo Abidovna	
O'zbekistonda tijorat banklarini rivojlantirish va transformatsiya qilish istiqbollari	532
Mutalova Mohira	
Optimizing crisis-handling mechanisms in commercial banks	537
Muydinov Muhammadsardor Abdukayum ugli	
Ochiq bank (open banking) faoliyatining xalqaro tajribasi va o'zbekistonda qo'llanilishi	541
Xoshimov Elmurod Abdusattorovich, Abduvahobov Shohruh Xolmo'min o'g'li	
Mikrosug'urtaning kichik biznes risklarini sug'urtalashning innovatsion mexanizmi sifatidagi ahamiyati.....	549
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
Agroklasterni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	553
Topildiev Soxibjon Raximjonovich, Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna	
Econometric analysis and adjustment of agricultural production processes.....	563
Makhambetova Uringul	

Rivojlangan davlatlar tajribasida barqaror ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlash, investitsion faollikni oshirish va raqobatbardosh tovarlar ishlab chiqarishda xalqaro logistika markazlari hamda erkin iqtisodiy zonalarni birlashtiruvchi klasterlar muhim o'rin tutadi. Jahonning ko'pgina mamlakatlarida innovatsion iqtisodiyotni shakllantirish va boshqarishda klasterlardan foydalanish bo'yicha ilg'or va samarali tajriba to'plangan.

Klaster – bu geografik jihatdan bir hududda joylashgan, gorizontaal va vertikal ravishda funksional bog'liq bo'lgan korxonalar guruhi bo'lib, uning asosiy xususiyatlari va rivojlanish mexanizmlari yaxlit tizim sifatida iqtisodiy o'sish manbai hamda yuqori raqobatbardoshlikning asosi hisoblanadi. Klasterlar faoliyati innovatsion yondashuvlar, ilg'or texnologiyalar va zamonaviy boshqaruv usullari asosida tashkil etiladi. Empirik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, har qanday iqtisodiy sektor klasterli yondashuv asosida shakllantirilganda yuqori samaradorlikka erishadi.

Klasterli tuzilmalarni shakllantirish orqali qo'shimcha ish o'rinlari yaratish, tadbirkorlik tuzilmalarida innovatsiyalarni targ'ib etish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarining innovatsion faolligini oshirish hamda ularning jozibadorligini yuksaltirish kabi yangi imkoniyatlar yaratiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Iqtisodiy xavfsizlik va Ozik-ovkat xavfsizligi muammolarini Alimjanova M.G., Анищенко А.Н., Bekmuxamedova K.M., Jondarev A.M., Goncharenko L.P., Kaygorodsev A.A., Kolosov A.V., Крылатых Е.Н., Mazlova V.Z., Mejonova N.V., Nazarenko B.I., Uskova T.V., Furs I.N., Apxipov A., Vashekin N.N., Veduta E.N., Dzljev M.I., Jonlapov A.M., Kalocov A.V., Oleynikov E.A., Cenchagov V.K., Cpanov M. va boshqalarning ilmiy ishlapida tadqiq etilgan. Ularning asarlarida mamlakat iqtisodiy xavfsizligi, shu jumladan, ozik-ovkat xavfsizligini global, milliy va xududiy darajada baxolash va ta'minlashning nazariy-uslubiy va amaliy jixatlari batafsil yoritilgan.

O'zbekistonda oziq-ovqat xavfcizligini ta'minlash muammolarini Abulqocimov H.P. ilmiy tadqiqotida bu macalalap mamlakat, kopxona, shaxc nuqtai nazapidan, ichki va tashqi, xo'jalik faoliyatining pul moliya cohadidagi iqticodiy xavfcizlikni va oziq-ovqat xavfcizligini ta'minlash macalalapi yopitilgan. Abulkosimov X.P., Rasulov T.S. Ozik-ovkat xavfsizligini ta'minlashning nazariy jixatlari va yunalishlarini, Abdug'aniev O.A. Mintakaning ozik-ovkat bilan ta'minlanganligini baxolash usullari va mezonlarini, Caidaxmedova N.I tomonidan "Bozop iqticodiyoti shapoitida oziq-ovqat xavfcizligini ta'minlashning nazapiy jihatlaplari va yo'nalishlaplari"ga, Saidova D.N., Rustamova I.B., Tursunov Sh.A. Agrar siyoyosat va ozik-ovkat xavfsizligini, Topildiev S.R. "Agrar munosabatlarni tartibga solish mexanizmlarini takomillashtirish", Berkinov B.B., Axmedov U.K. Axolini ozik-ovkat maxsulotlariga bulgan iste'mol talablari mavzularida ilmiy tadqiqot ishlaplari olib bopishgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasida ma'lumotlar qonunchilik hujjatlari, Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlari, ilmiy adabiyotlar va xalqaro manbalardan olindi. Ma'lumotlar muqoyasaviy tahlil va dinamika tahlili usullari orqali tahlil qilindi. Agroklasterlarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy ta'siri o'rganilib, ushbu mexanizmlarni takomillashtirish bo'yicha xulosalar chiqarildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mamlakatning iqtisodiy siyosatida klasterli yondashuv iqtisodiy o'sishni ta'minlash va milliy bozorlarning raqobatbardoshligini oshirishda eng muhim usullardan biri hisoblanadi. Rivojlanayotgan mamlakatlarda qishloq xo'jaligi sohasini rivojlantirish amaliyotida ishlab chiqarish kooperatsiyasi va eksportchilarning integratsiyasi agrosanoat majmuasini rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishi sifatida e'tirof etiladi.

Klasterlarning vertikal yoki gorizontaal integratsiyalangan turlari mahsulotlarni ishlab chiqarish va sotish jarayonida innovatsiyalarni samarali tarzda tarqalishini ta'minlaydi. Xususan, iqtisodiy jarayonlarning globallashuvi sharoitida klasterlar orqali innovatsiyalar keng ko'lamda tarqaladi. Shu bois, rivojlanayotgan mamlakatlardagi agrosanoat klasterlari rivojlanishi tajribasini umumlashtirish katta ahamiyatga ega. Klasterlashtirish korxonalarining innovatsion faolligini tezlalashtirish orqali raqobatbardoshlikni oshirishga xizmat qiladi hamda raqobatchilarning salbiy ta'siriga qarshi turishda samarali yechimlarni taqdim etadi.

Hozirda Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida 3 mingdan ortiq klasterlar faoliyat olib borayotgan bo'lib, ularda 54 milliondan ortiq ishchi o'rinlari mavjud. Shveysariya, Avstriya, Italiya, Daniya, Hindiston, Koreya, Pokiston, Xitoy va Turkiyada yengil sanoat; Germaniyada kimyo sanoati va mashinasozlik; Fransiyada oziq-ovqat va kosmetika sanoatlari yuqori texnologiyali klaster tizimiga o'tkazilgan. Ularni rivojlantirish uchun ustuvor yo'nalishlar belgilab olingan.

Shuningdek, hukumat tomonidan klaster uslubida faoliyat yuritadigan sanoat korxonalarini huquqiy va moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlanib, ularning samaradorligini ta'minlashga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Jahon bo'yicha yiliga o'rtacha 26-27 mln. tonna paxta hosili olinadi va ushbu hosilning 60 foizidan ko'prog'i uchta davlat, ya'ni AQSh, Xitoy va Hindiston hissasiga to'g'ri keladi.

Jahon bozoridagi paxtaning 25 foizidan ko'prog'i, ya'ni yiliga taxminan 6,5 mln. tonna paxta Xitoyda yetishtiriladi. Bunda 100 mingdan ortiq fermerlar qatnashadi va ta'kidlash joizki, Xitoy bu borada juda qisqa vaqt ichida yuqori samaradorlikka erisha oldi. Yana bir muhim jihat – Xitoy paxta xomashyosini deyarli eksport qilmaydi va to'lig'icha qayta ishlaydi. Nafaqat o'z paxtasini qayta ishlaydi, balki xorijdan ham faol import qiladi.

Hindiston yiliga 6,3-6,4 mln tonna atrofida paxta hosili oladi.

Amerikada azaldan paxta yetishtirib kelingan. Texas, Florida, Missisipi, Kaliforniya va Arizona kabi shtatlarda yuqori hosil olinadi. AQSh fermerlari yiliga o'rtacha 3,5 mln tonna paxta yetishtirishi bilan ushbu mamlakatni dunyoda uchinchi o'rinni egallashini ta'minlaydi. Bu davlatda hosil to'liq mashinalar yordamida yig'ib olinadi va chuqur qayta ishlanadi. AQSh, paxta eksporti bo'yicha ham yetakchi hisoblanib, yiliga o'rtacha 1 mln tonna eksportni amalga oshiradi.

Pokistonda fermerlar yiliga paxtadan o'rtacha 2,3-2,4 mln tonna hosil ko'taradilar. Pokiston xomashyo bo'yicha kuchli to'rtlikka kirish bilan birga paxtani qayta ishlashda ham yaxshi natijalarga erishgan.

Braziliyada yillik o'rtacha 1,4 mln tonna paxta yig'ib olinadi. Shuningdek jahon paxta bozori hajmi 2027-yilga kelib 46,5 milliard dollarga yetishi kutilmoqda, 2020-yildan 2027-yilgacha yillik o'sish sur'ati 2,74 foizni tashkil etadi.

2021-yili respublikamizdagi jami paxta maydonlarining 654,5 ming gektarida (63%) 73 ta paxta-to'qimachilik tashkilotchilari tomonidan 88 ta tumanda 1,7 mln tonna paxta xomashyosi "klaster" usulida yetishtirildi.

Tizim korxonalarini tomonidan sifatli, raqobatbardosh, yuqori raqamli ip-kalava ishlab chiqarish maqsadida mavjud o'rnatilgan texnologik uskunalarni modernizatsiyalash, yangi korxonalar tashkil etilishi natijasida yil boshidagi 808 ming tonna paxta tolasini qayta ishlash quvvati yil yakuniga kelib 988 ming tonnaga oshirildi.

Mahalliy paxta tolasini qayta ishlovchi korxonalar tomonidan jami 761 ming tonna paxta tolasini o'zlashtirildi. 608 ming tonna sifatli, raqobatbardosh ip-kalava ishlab chiqarildi.

2020-yilda paxta tolasini qayta ishlash korxonalarini quvvati 1,1 mln tonnadan ortgan hamda 945 ming tonna paxta tolasini o'zlashtirilib, 740 ming tonna ip-kalava ishlab chiqarilgan.

Klasterlar va fermerlar o'z imkoniyatlaridan kelib chiqib, chigit ekishdan boshlab hosilni yetishtirish, paxtani qayta ishlash zavodiga topshirish, tola olish, mato ishlab chiqarish, matodan tayyor mahsulot tayyorlash, logistika va yetkazib berish jarayonlarini integratsiyalaydigan va bog'laydigan mexanizm hisoblanadi. Tadbirkorlik tuzilmalari uchun klasterlar yirik investitsiya loyihalarida ishtirok etish, qo'shimcha daromad olish, yangi bozorlarga chiqish, innovatsiyalarni joriy etish xarajatlarini qisqartirish, infratuzilmaviy ta'minotni yaxshilash, xodimlar malakasini oshirish hamda kichik korxonalarini innovatsion faoliyatga jalb etish kabi imkoniyatlarni taqdim etadi.

Har bir klaster ishtirokchisi o'z manfaatlarini ko'zlagan holda nafaqat o'z faoliyatining samaradorligi va raqobatbardoshligini oshiradi, balki tadbirkorlik infratuzilmasini shakllantirishga yordam beradi. Shu bilan birga, hududda faoliyat ko'rsatayotgan boshqa korxonalarning iqtisodiy o'sishiga ham ko'maklashadi.

Klasterlarning iqtisodiy samaradorligi ularning ishtirokchilari o'rtasida quyidagi yo'nalishlarda taqsimlanadi:

Yangi ishlab chiqaruvchilar ilmiy-tadqiqot ishlarini rag'batlantirib va yangi strategiyalarni ishlab chiqib, rivojlanish jarayonini tezlashtiradi.

Ochiq axborot almashinuvi ta'minlanib, innovatsiyalar iste'molchi va mahsulot yetkazib beruvchilar kanallari orqali tez tarqaladi.

Klaster ichidagi o'zaro aloqalar raqobat muhitida yangi imkoniyatlar yaratilishiga sabab bo'ladi.

Inson kapitali va ilmiy g'oyalarning rivojlanishi hamda ishlab chiqarishga joriy etilishi uchun yangi imkoniyatlar paydo bo'ladi.

Milliy paxtachilik-to'qimachilik klasterlarini tashkil etish, paxta xom-ashyosini yetishtirishga ixtisoslashgan hududlarda uni chuqur qayta ishlash orqali yuqori qo'shilgan qiymat yaratishga xizmat qiladi. Bu ichki bozorni sifatli va arzon to'qimachilik mahsulotlari bilan ta'minlash, ularni eksportga yo'naltirish, mamlakat valyuta tushumlarini keskin oshirish, yangi ish o'rinlarini yaratish va aholi daromadlarini oshirishga olib keladi.

Shu bilan birga, paxtachilik-to'qimachilik klasterlarining tashkiliy-huquqiy, iqtisodiy asoslari va nazariy jihatlariga alohida e'tibor qaratish zarur. Bozor iqtisodiyoti sharoitida to'qimachilik sanoati korxonalarini o'z daromadlarini oshirish maqsadida qo'shimcha manbalarni topishga intiladilar. Shu nuqtai nazardan, to'qimachilik korxonalarining iqtisodiy salohiyatini klasterli usul asosida oshirish samaralidir.

Bu jarayon, paxta xom-ashyosini yetishtirish, uning birlamchi va chuqur qayta ishlanishi hamda xizmat ko'rsatuvchi subyektlar o'rtasida kooperatsiya aloqalarini maqsadli tashkil etish bosqichma-bosqich amalga oshirilishini talab qiladi (1-rasm).

1-rasm. O'zbekistonda paxtachilik-to'qimachilik klasterlarini tashkil etish bosqichlari tasnifi.

1-rasmdagi bosqichlarning har biriga alohida to'xtalib o'tamiz:

Klaster modelini amalga oshirishda davlat, hududlar va korxonalar tayyorligini baholash bosqichida klaster kategoriyasini qisqacha tavsiflash mumkin.

Klasterlar sinergetik samarani oshirish uchun qulay vosita hisoblanadi, chunki sinergiya odatda alohida elementlarning yetarli darajada integratsiyasi natijasida yuzaga keladi. Bunday sharoitda sinergetik samaraning asosi – tarkibiy elementlarning optimal uyg'unlashuvi va o'zaro aloqalarning samaradorligidir. Korxonalar yirik bo'lgan hollarda, uning sinerjiyani joriy etish imkoniyatlari yuqori bo'lib, bu iqtisodiy samaradorlikni oshirish yo'llarini kengaytiradi.

Bizning fikrimizcha, O'zbekistonda klaster modelini amalga oshirish uchun davlat, hududlar va xo'jalik yurituvchi subyektlarning tayyorligini baholashga barcha huquqiy, tashkiliy-iqtisodiy shart-sharoitlar davlat tomonidan yaratilgan. Shu sababli, mazkur xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatini uyg'unlashtirish va samarali tashkil etish uchun keng imkoniyatlar mavjud.

Paxtachilik-to'qimachilik klasterini rivojlantirishning strategik yo'nalishlarini aniqlash bosqichida asosiy maqsad belgilab olinadi.

O'zbekistonda zamonaviy to'qimachilik sanoatini shakllantirish, paxta xom-ashyosini yetishtirishda samarali usullarni joriy etish, respublikada birlamchi (paxta xom-ashyosini qayta ishlash) va chuqur (paxta tolasi qayta ishlash) qayta ishlash korxonalarining fermer xo'jaliklari bilan uzviy bog'liqligini ta'minlash muhim ahamiyat kasb etadi. Bundan tashqari, ushbu jarayonlarga xorijiy investitsiyalarni jalb qilishni rag'batlantirish, mehnat unumdorligi va ish haqini oshirish ham asosiy maqsadlardandir.

Mahsulot ishlab chiqarish va sotish zanjirini shakllantirish bosqichida asosiy xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyati tartibga solinadi.

Paxta xom-ashyosini yetishtiruvchi fermer xo'jaliklari, birlamchi qayta ishlash korxonalari va chuqur qayta ishlash korxonalari o'rtasidagi munosabatlar shakllantiriladi. Resurslar bilan ta'minlash, ta'lim va innovatsiya yo'nalishida qo'llab-quvvatlash uchun bezak va boshqa butlovchi qismlarni yetkazib beruvchi firmalar, o'quv va innovatsiya markazlari bilan o'zaro integratsiya asosida faoliyat yuritish lozim. Sotish zanjirini shakllantirishda tashqi bozorlarga alohida e'tibor qaratish muhim. O'zbek milliy mahsulotlarining jahon to'qimachilik bozorida ulushini oshirish va o'zbek brendi asosida raqobatbardosh mahsulotlarni eksportga yo'naltirishga harakat qilinishi kerak.

Paxtachilik-to'qimachilik klasterini rivojlantirishning strategik yo'nalishlarini aniqlash bosqichi asosiy mexanizmlar va chora-tadbirlarni to'rtta yo'nalishda belgilaydi.

Yuqoridagi bosqichlarni amalga oshirishda qator omillar va ularning barqarorligini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlarga e'tibor qaratish lozim. Jumladan:

Moliyaviy omil – foydani oshirish, xarajatlarni kamaytirish, mamlakatning ichki va jahon to'qimachilik bozorida ulushini kengaytirish.

Xaridorlar omili – xaridorlarning qoniqishini ta'minlash, mavjud xaridorlarni saqlab qolish va yangi ishbilanmonlar bilan aloqalarni mustahkamlash.

Ichki ishbilanmonlik muhiti omili – ishlab chiqarish quvvatlarini oshirish, zamonaviy va ilg'or asbob-uskunalarini sotib olish, mahsulot tarkibi va assortimentini kengaytirish.

Ta'lim va kadrlar salohiyatini oshirish omili – mavjud mehnat jamoasini saqlab qolish, mehnat unumdorligi va ish haqini oshirish, ishchi-xodimlarning o'z ishidan qoniqish darajasini yuksaltirish. (2-rasmda keltirilgan).

O'zbekistonda paxtachilik-to'qimachilik klasterlarini tashkil etish bo'yicha qabul qilingan huquqiy-me'yoriy hujjatlar mazkur sohaning rivojlanishi uchun mustahkam asos yaratgan. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 19-maydagi "Buxoro viloyatida zamonaviy paxtachilik-to'qimachilik klasterini barpo etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-2978-son qarori¹, 2017-yil 15-sentabrdagi "Sirdaryo viloyatida zamonaviy paxtachilik-to'qimachilik klasterini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3279-son qarori² hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 19-sentabrdagi "Paxta-to'qimachilik ishlab chiqarishlarini yanada rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi 744-son qarori³ paxtachilik-to'qimachilik klasterlarini tashkil etish va rivojlantirish uchun huquqiy asos sifatida xizmat qiladi.

2-rasm. Paxtachilik-to'qimachilik klasterlarini tashkil etish omillari va ko'rsatkichlari⁴

1 <https://lex.uz/docs/-4923854>

2 <https://lex.uz/docs/-3352683?ONDATE=25.09.2017%2000>

3 <https://lex.uz/docs/-3358126>

4 Муаллифнинг илмий-тадқиқотлари асосида тузилган.

Fikrimizcha, O'zbekistonda paxtachilik-to'qimachilik klasterlarini tashkil etish orqali paxta xom-ashyosini yetishtirish, uni chuqur qayta ishlash asosida tayyor to'qimachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish va ushbu mahsulotlar bilan ichki bozor talabini to'liq qondirish, shuningdek, jahon to'qimachilik bozoriga jadal kirib borish imkoniyati yaratiladi. Bundan tashqari, qishloq joylarda zamonaviy ish o'rinlari yaratilib, aholi daromadlarining oshishi hisobiga turmush darajasi sezilarli ravishda yaxshilanadi.

O'zbekistonda paxta-to'qimachilik klasterlari soni 2019-yilga kelib 74 ta bo'lib, ularning paxta yetishtirishdagi ulushi 68 foizni tashkil etgan. 2020-yilda tashkil etilgan paxta-to'qimachilik klasterlari soni 95 taga yetgan bo'lib, ularning respublikada yetishtirilgan paxtadagi ulushi 91 foizni tashkil qilgan. 2021-yildan boshlab esa paxta ekiladigan barcha maydonlar 100 foiz to'liq paxta-to'qimachilik ishlab chiqarishlari va klaster tashkilotlari tomonidan boshqarilgan. 2021-yilda paxta-to'qimachilik klasterlari soni 122 taga yetgan bo'lib, ular 877 ming gektar maydonda paxta xom-ashyosini yetishtirishni amalga oshirgan.

Agroklaster – bu qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish, qayta ishlash va sotish jarayonlarini yagona zanjirga birlashtiruvchi tuzilma bo'lib, ular yuqori texnologik innovatsiyalardan foydalangan holda mahsulotlarni ichki va tashqi bozorlarda raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi. Shuningdek, qishloq hududlarida infratuzilmani rivojlantirish, aholi bandligi darajasi va daromadlarini oshirish hamda qishloq xo'jaligi mahsulotlari sifati va ekologik muhitni yaxshilashga qaratilgan faoliyat bilan shug'ullanuvchi xo'jalik yurituvchi subyektlardan iborat bo'lishi mumkin. Agroklasterlarni joriy etish mahsulotlarni yetishtirish, saqlash va qayta ishlash jarayonlarida ularning sifati buzilishining oldini olishga imkon beradi.

O'zbekistonda 2017-yildan boshlangan yangi iqtisodiy siyosat natijasida qishloq xo'jaligi ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, intensiv texnologiyalar va innovatsion ishlanmalarni joriy etish, mamlakatning oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va qishloq xo'jaligi mahsulotlarini chuqur qayta ishlashni rivojlantirishga qaratilgan islohotlar boshlangan. Shuningdek, meva-sabzavot, chorvachilik va boshqa oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini oshirish hamda "daladan do'kongacha" zanjirini yaratish bo'yicha amaliy chora-tadbirlar ko'rilgan.

Bundan tashqari, qishloq xo'jaligi sohasida klaster va kooperatsiya munosabatlari bilan bog'liq barcha normalarni yagona qonun hujjatiga birlashtirish va unifikatsiya qilish, fermer, dehqon xo'jaliklari hamda tomorqa yer egalari o'rtasida qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish, saqlash, qayta ishlash va xizmat ko'rsatish sohasida kooperatsiya munosabatlarini huquqiy asosda tartibga solish ishlari amalga oshirildi.

Oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqaruvchilar, realizatsiya qiluvchilar, iste'molchilar va davlat nazorat organlarining huquqlari hamda majburiyatlari aniq belgilandi. Shu bilan birga, quyidagi tadbirlar nazarda tutilgan:

Dukkakli don mahsulotlari yetishtirish hajmini yanada oshirish.

Mahalliy navlar, xorijdan import qilinayotgan nav va duragaylarni sinovdan o'tkazish hamda davlat reestriga kiritish ishlarini tubdan takomillashtirish.

Qishloq xo'jaligida agroekologiya tizimini joriy etish.

Organik qishloq xo'jaligini yanada rivojlantirish va keng joriy etish.

Sabzavot, poliz va kartoshka ekinlari urug'larini yetishtirish, ularni aprobatsiyadan o'tkazish va yetishtirilgan urug'liklarni saqlash bo'yicha huquqiy asoslarni ishlab chiqish.

Respublikada uzumchilik va vinochilik sohasini yanada rivojlantirish, shu jumladan, turizm xizmatlarini ko'rsatishga yo'naltirilgan kichik vinochilik korxonalarini tashkil etish.

FAOning Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha vakolatxonasi bilan hamkorlikda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan mintaqaviy konferensiya o'tkazish.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, mamlakatimizda faoliyat olib borayotgan klasterlar va fermer xo'jaliklariga ajratilgan yer maydonlari hamda ularning sonini statistik ma'lumotlar asosida tahlil etsak.

1-jadval. Mamlakatimizda 2024-yilda faoliyat olib borayotgan klasterlar soni⁵

№	Hududlar nomi	Jami mavjud klasterlar				
		Soni	Yer maydoni (ga)	Klasterda (ga) Soni	Shundan	
					Fermer xo'jaligida	
				Maydoni (ga)		
1.	Qoraqalpog'iston Respublikasi	59	129 659	16 309	4 566	113 349
2.	Andijon	48	129 545	23 031	5 695	106 514
3.	Buxoro	39	163 408	11 426	6 189	151 982
4.	Jizzax	33	162 324	16 353	5 396	145 972

5 Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлигининг 2024 йилдаги маълумотлари асосида муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.

5.	Qashqadaryo	75	282 595	36 890	13 273	245 705
6.	Navoiy	22	78 236	2 552	9 599	75 684
7.	Namangan	40	157 797	49 816	4 991	107 980
8.	Samarqand	42	189 537	15 001	8 800	174 536
9.	Surxondaryo	43	161 700	34 660	4 205	127 040
10.	Sirdaryo	30	160 761	42 266	3 906	118 495
11.	Toshkent	52	203 007	56 787	5 638	146 220
12.	Farg'ona	77	199 716	11 384	6 979	188 332
13.	Xorazm	28	110 267	4 996	3 002	105 271
Respublika bo'yicha		588	2 128 552	321 471	82 239	1 807 081

1-jadvaldan ko'rinib turibdiki, mamlakatimizda faoliyat olib borayotgan klasterlar soni 2024-yilda 588 tani tashkil etmoqda. Klasterlarga birlashtirilgan yer maydonlari 2 128 552 gektarni tashkil etib, shundan klasterlarda 321 471 gektar, fermer xo'jaliklarida esa 1 807 081 gektarni tashkil etmoqda.

2-jadval. Mamlakatimizda 2024 yilda faoliyat olib borayotgan G'allachilik klasterlar soni⁶.

№	Hududlar nomi	G'allachilik klasterlari				
		Soni	Er maydoni(ga)	Klasterda(ga)	Shundan	
					Soni	Maydoni(ga)
1.	Qoraqalpog'iston Respublikasi	10	23 600	2 135	991	21 465
2.	Andijon	7	35 964	1 316	1 428	34 648
3.	Buxoro	11	57 381	2 534	2 917	54 847
4.	Jizzax	9	70 925	4 882	2 157	66 043
5.	Qashqadaryo	24	137 370	15 416	6 487	121 953
6.	Navoiy	5	42 775	0	8 595	42 775
7.	Namangan	11	66 375	20 800	1 593	45 575
8.	Samarqand	18	94 230	2 676	4 291	91 554
9.	Surxondaryo	11	82 954	16 846	1 964	66 108
10.	Sirdaryo	12	73 000	16 000	1 919	57 000
11.	Toshkent	9	89 581	20 785	1 950	68 796
12.	Farg'ona	30	92 981	3 711	2 570	89 269
13.	Xorazm	4	12 250	150	451	12 100
Respublika bo'yicha		161	879 385	107 251	37 313	772 134

2-jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, mamlakatimizda faoliyat olib borayotgan g'allachilik klasterlari soni 2024-yilda 161 tani tashkil etmoqda. G'allachilik klasterlariga birlashtirilgan yer maydonlari 879 385 gektarni tashkil etib, shundan klasterlarda 107 251 gektar, fermer xo'jaliklari soni 37 313 tani tashkil etib, ularga birlashtirilgan yer maydonlari 772 134 gektarni tashkil etmoqda.

6 Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлигининг 2024 йилдаги маълумотлари асосида муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.

3-jadval. Mamlakatimizda 2024 yilda faoliyat olib borayotgan Meva-sabzavotchilik klasterlar soni⁷.

№	Hududlar nomi	Meva-sabzavotchilik klasterlari				
		Soni	Yer maydoni (ga)	Klasterda (ga)	Shundan	
					Fermar xo'jaligida	
Soni	Maydoni (ga)					
1.	Qoraqalpog'iston Respublikasi	30	13 241	1 102	1 258	12 139
2.	Andijon	14	12 069	1 968	1 547	10 101
3.	Buxoro	17	6 807	2 392	447	4 414
4.	Jizzax	17	13 499	6 149	797	7 350
5.	Qashqadaryo	32	9 189	1 723	1 117	7 466
6.	Navoiy	13	3 806	2 552	160	1 254
7.	Namangan	20	25 081	3 866	1 740	21 215
8.	Samarqand	12	19 951	2 532	2 357	17 419
9.	Surxondaryo	19	6 010	2 181	365	3 829
10.	Sirdaryo	7	2 767	2 727	36	40
11.	Toshkent	25	34 626	4 353	2 185	30 273
12.	Farg'ona	31	21 238	699	1 790	20 539
13.	Xorazm	7	5 220	707	399	4 513
Respublika bo'yicha		244	173 503	32 952	14 198	140 551

3-jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, mamlakatimizda faoliyat olib borayotgan meva-sabzavotchilik klasterlari soni 2024-yilda 244 tani tashkil etmoqda. Meva-sabzavotchilik klasterlariga birlashtirilgan yer maydonlari 173 503 gektarni tashkil etib, shundan klasterlarda 32 952 gektar, fermer xo'jaliklari soni 14 198 tani tashkil etib, ularga birlashtirilgan yer maydonlari 140 551 gektarni tashkil etmoqda.

4-jadval. Mamlakatimizda 2024-yilda faoliyat olib borayotgan Sholichilik klasterlar soni⁸.

№	Hududlar nomi	Sholichilik klasterlari				
		Soni	Er maydoni (ga)	Klasterda (ga)	Shundan	
					Fermar xo'jaligida	
Soni	Maydoni (ga)					
1.	Qoraqalpog'iston Respublikasi	7	6 027	1 797	282	4 230
2.	Andijon	12	2 521	171	402	2 350
3.	Buxoro		0			
4.	Jizzax		0			
5.	Qashqadaryo		0			
6.	Navoiy		0			
7.	Namangan	1	2 935		434	2 935
8.	Samarqand		0			
9.	Surxondaryo	1	366	366		
10.	Sirdaryo	2	9 494	797	488	8 697
11.	Toshkent	10	6 639	3 913	103	2 726
12.	Farg'ona	3	3 418	10	261	3 408
13.	Xorazm	5	10 040	555	573	9 485
Respublika bo'yicha		41	41 440	7 609	2 543	33 831

7 Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлигининг 2024 йилдаги маълумотлари асосида муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.

8 Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлигининг 2024 йилдаги маълумотлари асосида муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.

4-jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, mamlakatimizda faoliyat olib borayotgan sholichilik klasterlari soni 2024-yilda 41 tani tashkil etmoqda. Sholichilik klasterlariga birlashtirilgan yer maydonlari 41 440 gektarni tashkil etib, shundan klasterlarda 7 609 gektar, fermer xo'jaliklari soni 2 543 tani tashkil etib, ularga birlashtirilgan yer maydonlari 33 831 gektarni tashkil etmoqda.

5-jadval. Mamlakatimizda 2024-yilda faoliyat olib borayotgan klasterlarda amalga oshirilgan loyihalar soni⁹.

	Hududlar nomi	Amalga oshirilgan loyihalar soni		
		Soni	Qiymati (mln.so'm)	Ish o'rni
1.	Qoraqalpog'iston Respublikasi	13	71 734	186
2.	Andijon	28	421 696	2 072
3.	Buxoro	84	735 605	3 577
4.	Jizzax	10	353 294	1 048
5.	Qashqadaryo	93	898 832	2 887
6.	Navoiy	2	35 500	500
7.	Namangan	15	472 961	990
8.	Samarqand	5	48 400	324
9.	Surxondaryo	43	684 288	6 696
10.	Sirdaryo	24	444 700	1 605
11.	Toshkent	6	1 213 450	1 135
12.	Farg'ona	29	1 953 596	1 581
13.	Xorazm	5	135 303	940
Respublika bo'yicha		357	7 469 358	23 541

5-jadvaldan ko'rinib turibdiki, mamlakatimizda 2024-yilda faoliyat olib borayotgan klasterlarda amalga oshirilgan loyihalar soni Qoraqalpog'iston Respublikasida (13 ta), Andijon (28 ta), Buxoro (84 ta), Jizzax (10 ta), Qashqadaryo (93 ta), Navoiy (2 ta), Namangan (15 ta), Samarqand (5 ta), Surxondaryo (43 ta), Sirdaryo (24 ta), Toshkent (6 ta), Farg'ona (89 ta) va Xorazm (5 ta) viloyatlarida amalga oshirilgan bo'lib, Respublika bo'yicha 357 tani tashkil etmoqda. Ularga Respublika bo'yicha umumiy qiymati 7 469 358 mln so'mlik loyihalarni bajarish va 23 541 ish o'rni yaratish ko'zda tutilgan.

O'zbekistonda paxtachilik-to'qimachilik klasterlarini tashkil etish orqali paxta xom-ashyosini yetishtirish, uni chuqur qayta ishlash asosida tayyor to'quv-trikotaj mahsulotlarini ishlab chiqarishga erishiladi. Bu ichki bozor talablarini to'liq qondirish bilan birga, jahon bozoriga jadal kirib borish imkoniyatini yaratadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Fikrimizcha, asosiy turdagi oziq-ovqat ekinlari hosildorligi va oziq-ovqat mahsulotlariga nisbatan aholining iqtisodiy imkoniyatlarini tahlil qilish lozim:

Oziq-ovqat mahsulotlariga ta'sir etuvchi asosiy omillarni ishlab chiqish zarur.

Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash maqsadida oziq-ovqat ishlab chiqaruvchilar klasterlarini tashkil etish maqsadga muvofiq.

Mahsulot yetishtiruvchilarning hosildorligini oshirishga olib keluvchi bozor mexanizmlarini amaliyotga tatbiq etish lozim. Bu esa ishlab chiqaruvchilarning mahsulot hajmini oshirishiga olib keladi. Shu bilan birga, qishloq xo'jaligida tayyor mahsulot ishlab chiqarish va eksport hajmi ham ortadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш. Мирзиёевнинг "2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси". 2017 йил 7 февралдаги 4947-сонли Фармони // Халқ сўзи. 08.02.2017 йил.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ-60-сон 2022 йил 28 январдаги "2022–2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тарақиёт стратегияси тўғрисида"ги Фармони // Халқ сўзи. 29.01.2022 йил.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 16 февралдаги "Республикада озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида"ги ПФ-36-сон Фармони. <https://lex.uz/docs/6802687>

9 Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлигининг 2024 йилдаги маълумотлари асосида муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.

4. 2023 йил 19 сентябр куни Президентимиз Ш.М.Мирзиёев БМТнинг Бош Ассамблеясининг 78-сессиясида нутқи. <https://president.uz/uz/lists/view/6679>
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон–2030” стратегияси тўғрисида 2023 йил 11 сентябрдаги ПФ-158-сонли Фармони. <https://lex.uz/docs/6600413>
6. O'zbekiston Respublikasi Suv xo'jaligi vazirligining rasmiy veb-saytida (<https://water.gov.uz/uz/statistica>)
7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ-60-сон 2022 йил 28 январдаги “2022–2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги Фармони. <https://lex.uz/uz/docs/5841063?ON-DATE=29.12.2023>
8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Мамлакатнинг озиқ-овқат хавфсизлигини янада таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5303-сонли Фармони // Халқ сўзи. 16.01.2018 йил. <https://lex.uz/docs/3506750>
9. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 19 майдаги “Бухоро вилоятида замонавий пахтачилик-тўқимачилик кластерини барпо этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2978-сонли Қарори // Халқ сўзи. 19.05.2017 йил. <https://lex.uz/docs/4923854>
10. Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлиги маълумоти 2021 йил.
11. Магомаев Т.Р. Кластерный подход в развитии современной предпринимательской деятельности // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2014. № 8-9. С. 27–34.
12. Официальный сайт кластерной политики Европейской комиссии. URL: <https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/clusteren> (дата обращения: 15 сентября 2019 г.)
13. <https://kun.uz/news/2021/09/18/paxta-yetishtirishda-dunyo-gigantlari-ozbekiston-nechanchi-orinda>.
14. <https://kun.uz/47628819>
15. <https://xs.uz/uzkr/post/zhorij-jilda-qancha-pakhta-tolasi-qajta-ishlanadi>.
16. Бушуева М.А. Синергия в кластере Интернет-журнал “Науковедение” №4 2012. – С. 1–6.
17. Хасанова Г.Ф., Буренина И.В. Синергия как метод повышения эффективности деятельности компании / Уфимский государственный нефтяной технический университет // Электронный научный журнал “Нефтегазовое дело” – Уфа, 2011. – № 6.

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

